

Idrofobicità dei proteomi e uso effettivo dei codoni (ENC) nei principali gruppi biologici

Ivan Zucconelli
Independent Researcher
2026 — Zenodo Dataset & Report
DOI: 10.5281/zenodo.18499313

Parole chiave

Idrofobicità del proteoma; uso dei codoni; Effective Number of Codons (ENC); genomica comparativa; tassonomia; CompoDynamics.

Riassunto

Il bias d'uso dei codoni è comunemente studiato in relazione alla composizione del DNA, mentre è meno esplorata la sua associazione con le proprietà fisico-chimiche delle proteine codificate. In questo lavoro viene analizzata, a livello tassonomico, la relazione tra l'idrofobicità media del proteoma secondo la scala di Kyte–Doolittle e l'Effective Number of Codons (ENC).

L'analisi si basa esclusivamente su valori derivati dalle statistiche aggregate del database CompoDynamics. La rappresentazione dei nove principali gruppi biologici nello spazio idrofobicità–ENC mostra una distribuzione strutturata e non casuale. I virus si collocano nella regione associata ai gruppi eucariotici, coerentemente con la loro dipendenza dai sistemi traduttivi degli ospiti.

I risultati suggeriscono che misure sintetiche possono evidenziare relazioni tra l'uso del codice genetico e le proprietà generali del proteoma. Tale metodologia può offrire una prospettiva complementare allo studio del bias codonico su larga scala.

Introduzione

L'uso non uniforme dei codoni sinonimi deriva da una combinazione di mutazioni casuali, pressioni selettive e vincoli imposti dall'apparato di traduzione cellulare [1,2]. Indicatori quantitativi come ENC o CDC permettono di stimare il livello di utilizzo preferenziale dei codoni all'interno del codice genetico. Tali misure possono inoltre essere usate per confrontare strategie codoniche tra specie e gruppi tassonomici differenti [3].

La maggior parte degli studi sul codon usage bias si concentra tuttavia esclusivamente su grandezze che riguardano il livello nucleotidico o codonico [2]. Tra queste citiamo la composizione in basi, il contenuto in GC, GC3 in particolare, e altre ancora [2]. Nelle analisi sul bias codonico, il proteoma,

ovvero il prodotto finale della traduzione, è spesso considerato solo marginalmente. Molto raramente viene trattato come variabile analitica diretta [4].

Dal punto di vista biologico, tuttavia, il codice genetico non opera in modo astratto. Infatti, esso deve produrre proteine con proprietà fisico-chimiche ben definite. La struttura, stabilità, solubilità e complessità delle proteine impongono vincoli diretti e indiretti alla traduzione [4,5]. Risulta pertanto verosimile che il margine di variazione nell'impiego di codoni degenerati, quantificato mediante ENC, presenti un'associazione con il profilo fisico-chimico medio del proteoma codificato.

Le banche di dati genomici hanno reso accessibili molte informazioni statistiche aggregate sulle caratteristiche di interi proteomi, analizzando milioni di sequenze genetiche funzionali (CDS) [6]. In particolare, indici di idrofobicità media delle proteine forniscono una descrizione sintetica, seppur incompleta, della natura fisico e chimica del proteoma di un organismo o di un intero gruppo tassonomico [7,8]. Tutto questo indipendentemente dalla struttura tridimensionale delle singole proteine [5,8].

Questo studio indaga, su scala tassonomica, l'eventuale associazione tra l'idrofobicità media del proteoma e i livelli di utilizzo preferenziale dei codoni, espressi tramite ENC. Utilizzando esclusivamente valori di mediana derivati dalle statistiche aggregate, costruiamo una mappa comparativa nello spazio definito dall'idrofobicità proteica e dall'ENC per i principali gruppi tassonomici [6]. L'obiettivo non è inferire relazioni causali né proporre modelli meccanicistici, ma valutare se una semplice rappresentazione bidimensionale, basata su metriche robuste e prive di assunzioni modellistiche, sia sufficiente a rivelare strutture biologicamente significative.

Questo approccio mette in relazione diretta il codice genetico e le proprietà aggregate del proteoma. Il lavoro cerca di offrire una prospettiva complementare agli studi tradizionali sul bias codonico.

Materiali e Metodi

Fonte dei dati

Le statistiche aggregate utilizzate in questo studio sono state ottenute dalla sezione *Statistics* del database CompoDynamics, accessibile all'indirizzo:

<https://ngdc.cncb.ac.cn/compodynamics/statistics#protein>

CompoDynamics rappresenta un database genomico molto grande che mette a disposizione statistiche aggregate riguardanti la composizione delle sequenze codificanti e le proprietà fisico-chimiche delle proteine che ne derivano [6]. I calcoli vengono effettuati su oltre cento milioni di CDS (coding sequences) ottenute da decine di migliaia di genomi completi o di riferimento, coprendo un ampio ventaglio di organismi biologici.

Per ciascun taxon di rango superiore, il repository espone distribuzioni e parametri statistici aggregati quali mediana, percentili e range di fluttuazione, sia per gli indici di preferenza codonale sia per i descrittori globali dei proteomi. Nel presente lavoro si sono utilizzati esclusivamente i valori mediani estratti dalle interfacce di visualizzazione statistica del database, evitando qualsiasi ricalcolo delle metriche native.

Selezione dei gruppi tassonomici

Sono stati considerati i principali gruppi tassonomici così come definiti nel database CompoDynamics. In particolare, l'analisi include i seguenti nove taxa: Vertebrate mammal, Vertebrate other, Invertebrate, Plant, Funghi, Protozoa, Bacteria, Archaea e Virus.

Ogni gruppo tassonomico è rappresentato da un singolo punto nello spazio bidimensionale analizzato, corrispondente ai valori di mediana delle metriche studiate.

Metriche utilizzate

Effective Number of Codons (ENC)

L'Effective Number of Codons (ENC) è una metrica classica del bias d'uso dei codoni [3]. Essa quantifica il grado di preferenza nell'utilizzo dei codoni sinonimi all'interno delle sequenze codificanti. Valori più bassi di ENC indicano un uso più ristretto e preferenziale dei codoni, mentre valori più elevati riflettono una maggiore degenerazione effettiva del codice genetico. In questo studio è stato utilizzato il valore di mediana di ENC per ciascun gruppo tassonomico, così come riportato nelle statistiche aggregate del database (valori derivanti dai grafici).

Idrofobicità del proteoma

L'idrofobicità del proteoma è stata descritta utilizzando l'indice di idrofobicità delle proteine codificate, calcolato sulla base della scala di Kyte–Doolittle [7]. Per ciascuna proteina, l'idrofobicità è definita come la media dei valori di idrofobicità dei singoli residui amminoacidici lungo la sequenza. Nella scala di Kyte–Doolittle, valori meno negativi corrispondono a una maggiore idrofobicità media delle sequenze proteiche [7]. Valori molto negativi corrispondono a proteine più idrofiliche.

Per ogni gruppo tassonomico, CompoDynamics fornisce la distribuzione di tali valori calcolati su tutte le proteine annotate. In questo lavoro è stato utilizzato esclusivamente il valore di mediana dell'idrofobicità media. Anche questi valori sono stati recuperati direttamente dai grafici pubblicati.

Estrazione e organizzazione dei dati

I valori di mediana di ENC e di idrofobicità proteica sono stati estratti manualmente dalle visualizzazioni grafiche disponibili nella sezione *Statistics* del database CompoDynamics. I dati sono stati organizzati, mediante foglio di calcolo, in una tabella strutturata, con una riga per ciascun gruppo tassonomico e due colonne corrispondenti alle metriche analizzate (si veda allegati).

Non sono stati effettuati ulteriori calcoli, trasformazioni o normalizzazioni dei dati. L'analisi si basa esclusivamente sulle statistiche riassuntive fornite dal database, in linea con l'obiettivo di esplorare pattern di larga scala mediante un approccio minimale e robusto.

Visualizzazione

I valori di mediana sono stati rappresentati in un grafico di dispersione bidimensionale (x,y), con l'idrofobicità mediana del proteoma sull'asse delle ascisse e l'Effective Number of Codons (ENC) sull'asse delle ordinate. Ogni punto del grafico rappresenta un gruppo tassonomico ed è accompagnato da un'etichetta identificativa.

Non sono stati applicati modelli statistici, poiché ogni punto sintetizza distribuzioni molto ampie e non rappresenta un'osservazione indipendente. La visualizzazione ha finalità descrittive ed esplorative, mirate a evidenziare strutture globali e differenze tra grandi gruppi tassonomici.

Considerazioni metodologiche

L'utilizzo esclusivo di valori di mediana consente di ridurre l'influenza di outlier e di variazioni estreme, fornendo una rappresentazione robusta delle tendenze centrali di ciascun taxon. Tuttavia, questo approccio non cattura la variabilità interna ai singoli gruppi tassonomici, che rimane consultabile nelle distribuzioni complete fornite dal database CompoDynamics.

L'analisi proposta non intende inferire relazioni causali né formulare modelli meccanicistici, ma esplorare la co-distribuzione di metriche codoniche e proteiche a livello tassonomico, evidenziando pattern emergenti su larga scala.

Risultati

La rappresentazione dei principali gruppi tassonomici nello spazio definito dall'idrofobicità mediana del proteoma e dall'Effective Number of Codons (ENC) mostra una distribuzione non casuale e fortemente strutturata (Figura 1). Nonostante l'uso esclusivo di statistiche riassuntive, i diversi taxa occupano regioni distinte del piano bidimensionale, suggerendo l'esistenza di differenti regimi associati alla combinazione tra architettura fisico-chimica del proteoma e degenerazione del codice.

I procarioti cellulari (Bacteria e Archaea) risultano chiaramente separati dagli altri gruppi. In particolare, gli Archaea occupano una regione caratterizzata da valori di idrofobicità più bassi rispetto ai Bacteria e da valori di ENC più bassi, indicando una combinazione di proteomi mediamente più idrofili e di un uso dei codoni più vincolato. I Bacteria si collocano in una posizione distinta, con valori più alti di idrofobicità e valori di ENC generalmente più elevati rispetto agli Archaea, delineando un regime codonico meno restrittivo associato a un'architettura proteica differente. Nel loro insieme, i procarioti presentano valori di idrofobicità mediamente più elevati rispetto ai nove gruppi eucariotici e una minore libertà codonica.

I gruppi eucariotici cellulari (vertebrati, invertebrati, piante, funghi e protozoi) occupano una regione ben separata del piano, caratterizzata complessivamente da valori di ENC elevati e da idrofobicità più basse rispetto ai procarioti. All'interno di questa regione, i diversi taxa eucariotici non collasano in un singolo punto, ma mostrano una distribuzione ordinata e compatta, con una dispersione continua lungo entrambi gli assi. Questa disposizione suggerisce una variabilità graduale dell'architettura proteica all'interno di un regime codonico globalmente rilassato.

I virus si collocano all'interno della stessa regione occupata dai gruppi eucariotici, mostrando valori di ENC elevati e idrofobicità mediane comparabili a quelle osservate nei taxa eucariotici cellulari. La loro posizione non risulta intermedia tra procarioti ed eucarioti, ma coerente con il cluster eucariotico.

Nel complesso, la distribuzione osservata evidenzia tre grandi regioni. Una zona associata agli Archaea, una ai Bacteria mentre una regione ampia e strutturata è occupata da eucarioti e virus.

Questa organizzazione emerge senza l'uso di modelli statistici, regressioni o informazioni filogenetiche esplicite, e riflette la capacità di semplici metriche aggregate di catturare differenze sistematiche tra grandi gruppi biologici.

Figura 1. Relazione tra l'idrofobicità mediana del proteoma e l'Effective Number of Codons (ENC) nei principali gruppi tassonomici. Ogni punto rappresenta i valori di mediana di idrofobicità, calcolata secondo la scala di Kyte–Doolittle, e di ENC per un grande gruppo biologico, derivati dalle statistiche aggregate del database CompoDynamics.

Discussione

L'organizzazione dei punti nel grafico di questo studio non è riconducibile a una semplice variazione casuale delle metriche considerate, né a un effetto puramente compositivo del DNA [1,2]. Il grafico riflette la coesistenza di differenti regimi associati all'uso del codice genetico e alle proprietà fisico-chimiche delle proteine codificate.

Un primo risultato rilevante è la netta separazione tra Archaea e Bacteria. Sebbene entrambi appartengano ai procarioti cellulari, essi occupano regioni distinte dello spazio idrofobicità–ENC. Gli Archaea combinano proteomi mediamente meno idrofobici con valori di ENC più bassi, indicando un uso dei codoni più vincolato [1,3]. Il basso ENC osservato negli Archaea è coerente con i numerosi vincoli associati alla loro vita in ambienti estremi. I Bacteria, invece, pur condividendo alcune caratteristiche strutturali, mostrano una maggiore libertà codonica associata ad un proteoma mediamente più idrofobico [7]. Questa separazione suggerisce che, anche in assenza di modelli espliciti, le differenze tra i due domini procariotici emergono chiaramente quando il livello codonico viene messo in relazione con il livello proteico.

I gruppi eucariotici cellulari occupano una regione distinta, caratterizzata da valori elevati di ENC e da idrofobicità mediane più basse rispetto ai procarioti. Questo pattern è coerente con un regime codonico associato a proteomi complessi, modulari e spesso ricchi di regioni intrinsecamente disordinate [4,8]. La distribuzione ordinata ma non collassata dei diversi taxa eucariotici suggerisce che, pur condividendo un'elevata degenerazione dell'uso dei codoni, essi differiscano gradualmente nell'architettura fisico-chimica delle proteine. La forma compatta della regione occupata dagli eucarioti può essere interpretata come il risultato di vincoli globali comuni combinati con una variabilità interna continua.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la posizione dei virus, che si collocano all'interno della regione occupata dai gruppi eucariotici. Questo comportamento non riflette un'affinità filogenetica, ma è coerente con l'assenza di un regime traduttivo autonomo nei virus e con la loro dipendenza dalle macchine di traduzione degli ospiti [4]. Inoltre, la collocazione dei virus in prossimità dei gruppi eucariotici riflette probabilmente lo sbilanciamento del database verso virus che infettano ospiti eucariotici, mentre i virus procariotici risultano numericamente poco rappresentati nelle statistiche aggregate.

L'analisi proposta non intende stabilire relazioni causali tra idrofobicità del proteoma e degenerazione dell'uso dei codoni. L'approccio adottato è deliberatamente descrittivo ed esplorativo, e si basa su statistiche derivate da distribuzioni estremamente ampie. In questo contesto, l'applicazione di modelli statistici inferenziali non risulterebbe metodologicamente appropriata, poiché ciascun punto rappresenta una sintesi robusta e non un'osservazione indipendente.

Lo spazio idrofobicità e ENC indica che il significato funzionale del codice genetico va analizzato in relazione alle caratteristiche generali delle proteine codificate. [3,5]. La relazione osservata tra architettura fisico-chimica del proteoma e degenerazione codonica indica che differenti strategie traduttive possono emergere come proprietà globali di grandi gruppi biologici.

Conclusioni

In questo studio è stata proposta una rappresentazione comparativa della relazione tra l'idrofobicità media del proteoma e la degenerazione dell'uso dei codoni, utilizzando esclusivamente statistiche derivate dal database CompoDynamics. La mappa ottenuta mostra che semplici metriche aggregate sono sufficienti a rivelare strutture sistematiche e biologicamente coerenti tra i principali gruppi tassonomici.

L'analisi evidenzia la presenza di differenti regimi associati alla combinazione tra architettura fisico-chimica delle proteine codificate e grado di libertà nell'uso dei codoni. In particolare, Archaea, Bacteria ed eucarioti occupano regioni distinte dello spazio analizzato. I virus si collocano nella regione associata ai gruppi eucariotici, in accordo con la loro dipendenza da regimi traduttivi ospite-specifici. L'approccio proposto fornisce una base esplorativa solida per futuri studi mirati a comprendere come le proprietà globali dei proteomi e le strategie di utilizzo del codice genetico si condizionino a vicenda.

Limiti dello studio

La presente ricerca si fonda unicamente su valori mediani aggregati messi a disposizione dal database CompoDynamics, senza prendere in esame la variabilità presente all'interno dei singoli taxa. Benché l'utilizzo della mediana assicuri resistenza agli outlier, questo metodo non consente di investigare eventuali sottogruppi o differenziazioni intra-tassonomiche. L'indagine si avvale di informazioni estratte dalle rappresentazioni grafiche statistiche del database anziché da tabelle numeriche originali. Non sono stati applicati modelli statistici inferenziali, in quanto ogni dato rappresenta una sintesi aggregata.

Data availability

I valori di mediana di idrofobicità ed ENC utilizzati in questo studio sono forniti come file Excel (.xlsx) allegato al manoscritto. Le distribuzioni originali di idrofobicità ed ENC, da cui sono stati ricavati i valori di mediana per ciascun gruppo tassonomico, sono disponibili nella sezione *Statistics* del database CompoDynamics all'indirizzo: <https://ngdc.cnbc.ac.cn/compodynamics/statistics>

Author contributions

L'autore ha concepito lo studio, eseguito l'analisi e redatto il manoscritto. I calcoli e la visualizzazione grafica sono stati realizzati utilizzando Microsoft Excel. Un'assistenza basata su modelli GPT (ChatGPT, OpenAI) è stata impiegata esclusivamente per attività esplorative, per il miglioramento formale della bibliografia e per la traduzione del manoscritto in lingua inglese.

Conflict of interest

L'autore dichiara l'assenza di conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Hershberg R, Petrov DA. Selection on codon bias. *Annu Rev Genet.* 2008;42:287–299.
2. Plotkin JB, Kudla G. Synonymous but not the same: the causes and consequences of codon bias. *Nat Rev Genet.* 2011;12(1):32–42.
3. Wright F. The effective number of codons used in a gene. *Gene.* 1990;87(1):23–29.
4. Drummond DA, Wilke CO. The evolutionary consequences of erroneous protein synthesis. *Nat Rev Genet.* 2009;10(10):715–724.
5. Dill KA, MacCallum JL. The protein-folding problem, 50 years on. *Science.* 2012;338(6110):1042–1046.
6. Jiang S, Du Q, Feng C, Ma L, Zhang Z. CompoDynamics: a comprehensive database for characterizing sequence composition dynamics. *Nucleic Acids Res.* 2022;50(D1):D962–D969.
7. Kyte J, Doolittle RF. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein. *J Mol Biol.* 1982;157(1):105–132.
8. Uversky VN. Intrinsically disordered proteins and their environment. *Protein J.* 2009;28(7–8):305–325.